

Kontrolle des Internethandels mit Lebensmitteln – Ansätze für eine effektive Probenahme

Wolfgang Böse, Sigrid Löbell-Behrends, Sibylle Maixner,
Evamaria Kratz, Matthias Kohl-Himmelseher, Gerhard Marx und
Dirk W. Lachenmeier[#]

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Karlsruhe,
Weißburger Str. 3, 76187 Karlsruhe, Germany

Zusammenfassung

In klassischen Medien (TV, Printmedien), aber insbesondere auch über das Internet (Online-Shops, Social Networks), werden eine Vielzahl von Erzeugnissen des LFGB (Lebensmittel, kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände) beworben und angeboten. Ein Teil des Warenangebotes wird ausschließlich über diese Vertriebswege gehandelt und unsere Arbeitsgruppe hat gezeigt, dass diese Produkte bisher kaum einer Kontrolle unterliegen.

In einem interdisziplinären Team aus juristischen, lebensmittelchemischen und pharmazeutischen Experten wurde in dieser Arbeit untersucht, welche Voraussetzungen für eine an alle neuen Vermarktungsformen angepasste lebensmittelrechtlich durchführbare Probenahme zu stellen sind. Für eine Stichprobenkontrolle sind die Anbieter zu lokalisieren und die verantwortlichen Inverkehrbringer zweifelsfrei festzustellen. Bei Sitz im Inland mit vollständigem Warenlager ist die konventionelle Probenahme möglich. Bei Agenturen ohne Warenlager ist zumindest eine Kontrolle der Rückverfolgbarkeit und des Systems zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit möglich. Bei einer Probenahme in Form einer Internetbestellung muss jedoch beachtet werden, dass die Probenselektion dem Gewerbetreibenden und somit einer Manipulierbarkeit unterliegt. Generell ist mit dem jetzigen System keine Beprobung möglich, wenn die gesamte Warenhandelskette in Drittländern stattfindet. Die vorhandenen gesetzlichen Regelungen zur Probenahme sind auf die neuen Vermarktungsformen und die Vielfältigkeit der regelungsbedürftigen Vorgänge nur teilweise übertragbar. Neue Rahmenbedingungen und Strukturen sind dringend notwendig, wie z.B. die Möglichkeit der Probenahme über eine behördliche Online-Bestellung, die bei Verdachtsfällen auch anonym durchführbar sein muss. Amtlich versiegelte Gegenproben könnten den Gewerbetreibenden dann auf gleichem Wege übersandt werden.

Summary

A multitude of products that are regulated by food laws are traded by mail order over classical media (TV, print media), but more and more also over the internet (online shops, social media). A range of items is exclusively traded over these distribution channels and our working group has previously shown that these items are only scarcely a subject of governmental controls.

An interdisciplinary team of experts in law, food chemistry, and pharmacy has investigated in this study, which foundations are required for a sampling scheme aiming to implement effective food surveillance in the new marketing media. For a random sampling the vendor has to be localized and the person responsible for bringing the product on the market has to be identified without doubt. If the vendor is based in the inland with a fully stocked warehouse, the conventional sampling is possible. If the vendor has no warehouse and acts only as sales agency, the control of traceability and the system for verification of food safety is possible. If the sampling would be conducted in the form of an order via the internet, it must be considered that the sample selection is conducted by the vendor and is therefore susceptible to manipulation. In general, the current system does not allow a sampling, if the whole chain of sales is conducted in third countries. The currently existing laws for

sampling are only partially transferable to the new forms of marketing and to the multitude of processes in need of regulation. A new general policy framework and structures are urgently required, such as, e.g., the possibility of sampling by an online order conducted by a governmental agency, which also needs to be done anonymously in cases of reasonable suspicion. Officially sealed secondary samples – which may fulfill the food operator's right to apply for a supplementary expert opinion – could be sent to the operator on the same way.

1 Einleitung

Onlineshops erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Laut einer aktuellen Untersuchung des Statistischen Bundesamtes haben 2009 bereits 75 % der Befragten Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen über das Internet vorgenommen [1]. Der wachsende Internethandel bietet dem Verbraucher ein immer breiteres Produktspektrum, stellt aber gleichzeitig die Lebensmittelüberwachung vor neue Herausforderungen [2–7]. Um Verbraucher gezielt auf ihre Produkte aufmerksam zu machen, bietet das Internet durch den rasanten Anstieg der Mitgliederzahlen bei sog. „Communities“, wie beispielsweise Facebook, Twitter oder StudiVZ, Internethändlern die Möglichkeit, sowohl durch Werbeanzeigen und integrierte Suchmaschinen als auch durch Mitgliedschaft in der Community Werbung für ihre Produkte auf diesen Plattformen zu offerieren und Links auf ihre Onlineshops bereitzustellen [8].

Der Internethandel hat sich daher zu einem wichtigen und neuen Überwachungsfeld entwickelt. Auf die dringliche Notwendigkeit des Aufbaus von Strukturen zur risikoorientierten Kontrolle des Internethandels zum Schutz des Verbrauchers wurde bereits mehrfach hingewiesen [2,4,9].

2 Neues Problemfeld: Soziale Netzwerke

Die Probleme werden besonders augenscheinlich, wenn das Lebensmittelangebot in den neuen sozialen Netzwerken betrachtet wird. Die Suche nach allgemeinen Begriffen wie „Lebensmittel“, „Schokolade“ oder auch „dietary supplement“ mittels der integrierten Suchmaschinen der sozialen Netzwerke (Facebook, Twitter und StudiVZ) hat enorme Trefferquoten zur Folge.

Unsere Suchen zwischen März und Mai 2010 zeigten, dass die Suchergebnisse starken Schwankungen unterliegen, bei-

[#] Dr. D. W. Lachenmeier, E-Mail: Lachenmeier@web.de,
Tel: 0721-926-5434, Fax: 0721-926-5539

Tab. 1 Anzahl der Trefferquote der in sozialen Netzwerken integrierten Suchmaschinen. Die Zahlen in Klammern geben die Trefferquote bei erneuter Suche nach (3) bzw. [8] Wochen an.

Schlagwort	Facebook	StudiVZ	Twitter
Melanotan	31 (45) [33]	1 (1) [1]	9 (1) [19]
Ephedra	10 [77]	2	ca. 100
Octopamine	2	0	1
Yohimbin	8	0	2
Hoodia	79 (80) [93]	0 (1)	7 (4) [ca.100]
Opuntia	28 [32]	1	11 [5]
Nopal	116 (118) [131]	0	7 (20) [ca.100]
Griffonia	7	0	0

spielsweise durch Doppelung von Ergebnissen oder auch durch Auflistung von nicht relevanten Themen. Bei der Suche nach dem Schlankheitsmittel „Ephedra“ (Arzneidroge) wurde beispielsweise auch eine Musikerin aufgeführt, die diesen Namen trägt. Die Schnellebigkeit von Internetseiten ist ein weiteres Problem. Tabelle 1 zeigt die Anzahl der erzielten Trefferquoten zu ausgewählten Schlagworten. Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Wiederholung dieses Tests nach 3 bzw. 8 Wochen.

Bei der hier durchgeführten Internetrecherche entsprachen zwei Drittel aller Produkte (bei 30 beispielhaft überprüften Produkten) augenscheinlich nicht den lebensmittelrechtlichen Vorgaben hinsichtlich Kennzeichnung oder Inhaltsstoffen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass bei der Suche auch risikoorientiert nach Wirkstoffen wie „Ephedra“, „Octopamin(e)“ und „Yohimbin“, welche vielfach in Schlankheitsmitteln Verwendung finden, gesucht wurde. Produkte mit den Pflanzen *Hoodia gordonii* (gilt als „Novel Food“), *Opuntia ficus-indica* (Feigenkaktus, auch oft unter der mexikanischen Bezeichnung Nopal vermarktet)

und die sog. „Barbie-Droge“ Melanotan wurden ebenfalls auf den Plattformen gesucht. Auffällig hierbei waren die hohen Trefferquoten für das nicht zugelassene Arzneimittel Melanotan bei Facebook.

Die hier dargestellte beispielhafte Untersuchung der Social Networks hat unsere früheren Ergebnisse eines sehr hohen Anteils augenscheinlich problematischer Produkte – insbesondere im Borderlinebereich – bestätigt [3,4,7].

3 Ansätze für eine effektive Probenahme

Der Internethandel bedarf einer effektiven Kontrolle mit einer der herkömmlichen Überwachung entsprechenden Kontrolldichte. Hierbei ist die risikoorientierte Probenahme von zentraler Bedeutung [10]. Die bisherigen Regelungen (insb. § 43 LFGB sind auf die herkömmliche Probenahme bezogen, die einen physikalisch vorhandenen Ort für die Durchführung der Probenahme voraussetzt, und können die andersartig gelagerten Fallkonstellationen des virtuellen Internethandels nicht vollständig erfassen (Tab. 2).

Im einfachsten Fall handelt es sich um solche Händler, die neben einem Präsenzverkauf zusätzlich einen Internethandel betreiben oder um Händler, die ausschließlich Internethandel betreiben, aber trotzdem ein eigenes, vollständiges Warenlager besitzen. Hier liegt keine Abweichung zur herkömmlichen Probenahme vor. Alle rechtlichen Anforderungen des § 43 LFGB können umgesetzt werden.

Sobald jedoch nicht alle Waren im eigenen Lager vorhanden sind, kann eine Probenahme nach §43 LFGB nicht mehr durchgeführt werden. Eine freie Auswahl der Proben ist nicht möglich, da lediglich ein Teillager vorhanden ist und nicht alle Waren untersucht werden können. Die gesetzlichen Voraussetzungen sind somit nicht vollständig erfüllt.

Tab. 2 Problematik der Probenahme im Internethandel vor dem Hintergrund des § 43 LFGB

§ 43 LFGB, Abs.	Kommentar bezüglich Internethandel
(1) Die mit der Überwachung beauftragten Personen und, bei Gefahr im Verzug, die Beamten der Polizei sind befugt, gegen Empfangsbescheinigung Proben nach ihrer Auswahl zum Zweck der Untersuchung zu fordern oder zu entnehmen. Soweit in Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, ist ein Teil der Probe oder, sofern die Probe nicht oder ohne Gefährdung des Untersuchungszwecks nicht in Teile von gleicher Beschaffenheit teilbar ist, ein zweites Stück der gleichen Art und, soweit vorhanden aus demselben Los, und von demselben Hersteller wie das als Probe entnommene, zurückzulassen; der Hersteller kann auf die Zurücklassung einer Probe verzichten.	Ausstellung einer Empfangsbescheinigung nicht möglich, Auswahlmöglichkeit eingeschränkt (Manipulierbarkeit des Probenstücks), Zurücklassung einer Gegenprobe nicht möglich
(2) Zurückzulassende Proben sind amtlich zu verschließen oder zu versiegeln. Sie sind mit dem Datum der Probenahme und dem Datum des Tages zu versehen, nach dessen Ablauf der Verschluss oder die Versiegelung als aufgehoben gelten.	Versiegelung nicht möglich, da kein direkter Kontakt
(3) Derjenige, bei dem die Probe zurückgelassen worden ist und der nicht der Hersteller ist, hat die Probe sachgerecht zu lagern und aufzubewahren und sie auf Verlangen des Herstellers auf dessen Kosten und Gefahr einem vom Hersteller bestimmten, nach lebensmittelrechtlichen Vorschriften zugelassenen privaten Sachverständigen zur Untersuchung auszuhändigen.	Sachgerechte Aufbewahrung bei Postversand problematisch (insb. bei frischer, kühlpflichtiger Ware)
(4) Für Proben, die im Rahmen der amtlichen Überwachung nach diesem Gesetz entnommen werden, wird grundsätzlich keine Entschädigung geleistet. Im Einzelfall ist eine Entschädigung bis zur Höhe des Verkaufspreises zu leisten, wenn andernfalls eine unbillige Härte eintreten würde.	Anonyme Testbestellung ohne Bezahlung nicht realisierbar
(5) Absatz 1 Satz 2 und die Absätze 2 und 3 gelten nicht für Proben von Futtermitteln.	–

Bios Life Slim - die patentierte Weltneuheit! <http://www.facebook.com/group.php?gid=48345338979>

Allgemeines

Name: Bios Life Slim - die patentierte Weltneuheit!
 Kategorie: Organisationen - Allgemeines
 Beschreibung: Unzähligen Menschen konnte mit diesem 100% biologischen Produkt geholfen werden, die Probleme hatten mit:

- DER ERHALTUNG EINES GESUNDEN KÖRPERGEWICHTS
- mit Diäten (Dio-Effekt resp. nachhaltiger Umstellung der Essgewohnheiten und der Fettverbrennung)
- der Verdauung und Darmtätigkeit aufgrund mangelnder Ballaststoffe
- der Erhaltung einer gesunden Darmflora und des Stoffwechsels
- erhöhten Cholesterinwerten (HDL- und LDL- Cholesterin)
- der Kontrolle ihres Heißhungergefühls (Last... (weiterlesen))

Art der Privatsphäre: Offener: Alle Inhalte sind öffentlich zugänglich.

Kontakt

E-Mail: info@savherzig.ch / info@janschumacher.ch
 Webseite: <http://www.savherzig.ch>
<http://www.janschumacher.ch>
 Büro: Sports And Vitality Organisation
 Länggassestrasse 19
 Bern, Switzerland

Neueste Nachrichten

Unsere Vortrags- Standorte:

Bern: 3072 Ostermattgigen, Rest. Bären, Montags 20 Uhr
 Solothurn: 4552 Derendingen, Weiterbildungszentrum Emmenhof, Emmenhalde 3, Dienstag 16.12.08 und 27.01.09, 20.15 Uhr
 Zürich: wieder ab Januar '09

Administratoren

- Jan Schumacher (Gründer)

Mitglieder

6 von 100 Mitgliedern Alle anzeigen

Doreen Schaeffer, Ernst Fuchs, Mario Fraga Calvo, Nadja Dähler, Javi Verdes, Martin Mülhaupt

Facebook © 2011 - Deutsch [Über uns](#) [Werbung](#) [Entwickler](#) [Karrieren](#) [Datenschutz](#) [Impressum](#) [Nutzungsbedingungen](#) [Hilfe](#)

Abb. 1 Beispiel für ein bei Facebook beworbenes Produkt. Gesundheitsbezogene Angaben sind auf Zulässigkeit gem. VO 1924/2006 bzw. Irreführungsaspekten zu überprüfen.

Wenn der Händler die Ware lediglich auf Anforderung bezieht und über gar kein Warenlager verfügt (d. h. als Makler agiert), ist es nur denkbar, dass die für die Kontrolle zuständige Person eine „Probe“ aus dem Internetangebot auswählt. Der Händler beschafft die Ware nachfolgend, damit bei ihm vor Ort eine Probenahme möglich ist. Hierbei ist die gesetzliche Voraussetzung nicht erfüllt, dass die Probenahme ohne Vorankündigung und mit freier Probenauswahl zu erfolgen hat. Eine Selektion/Manipulation durch den Händler ist möglich. Die Kongruenz von Probestück mit gehandelten Produkten ist nicht belegbar.

Als Lösungsmöglichkeit scheint es auf der Hand zu liegen, dass der Lebensmittelkontrolleur die Probe nicht beim Händler vor Ort nimmt, sondern die Probenahme in Form einer Bestellung durch Online-Anforderung, telefonischen oder schriftlichen Kontakt erfolgt. Jedoch ergeben sich dabei neben der bereits genannten fehlenden freien Auswahl

des Probestücks und der Pflicht zur Zurücklassung der Gegenprobe weitere Schwierigkeiten wie die Zuständigkeitsfrage bei überörtlichem Bezug und des Transportrisikos insbesondere bei verderblicher Ware.

Eine Online-Probenahme beinhaltet somit sehr viele Unwägbarkeiten. Eine staatliche Überwachungstätigkeit, die auf Unwägbarkeiten und teilweise Zufälligkeiten beruht, ist inakzeptabel. Eine tatsächlich und rechtlich abgesicherte Verfahrensweise kann nur in wenigen Ausnahmefällen angedacht werden. Aber auch dann kann zumeist erst im Nachgang beurteilt werden, dass sich in diesem Einzelfall die vielen Unsicherheiten und Risiken nicht realisiert haben.

Damit entsteht ein weithin rechtsfreier Raum, welcher dringend einer Regelung bedarf, wobei eine Regelung für verdeckte Testkäufe unzugänglich ist.

Literatur

- [1] Statistisches Bundesamt: Private Haushalte in der Informationsgesellschaft – Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien. Fachserie 15 Reihe 4. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (2009).
- [2] *Kuhr C, Schreiber GA*: Internethandel – Eine neue Herausforderung für die Lebensmittelüberwachung. *Rundsch Fleischhyg Lebensm* **61**, 330–331 (2009).
- [3] *Löbell-Behrends S et al.*: Internet marketing and the advertisement of alcoholic beverages: A failure of industry self-regulation? *Sucht* **54**, 346–353 (2008).
- [4] *Löbell-Behrends S et al.*: Kontrolle des Internethandels mit Anti-Aging- und Schlankeitsmitteln. Eine Pilot-Studie. *Deut Lebensm-Rundsch* **104**, 265–270 (2008).
- [5] *Böse W et al.*: Internet-Versandhandel mit Alkohol: wird im Jugendschutz mit zweierlei Maß gemessen? *Sucht* **56**, 397–398 (2010).
- [6] *Löbell-Behrends S et al.*: Lebensmittelüberwachung im Internet. *Rundsch Fleischhyg Lebensm* **62**, 433–434 (2010).
- [7] *Löbell-Behrends S et al.*: „Sports Food“ – Internet Marketing of Products Advertised as Hormone-modulating or Pharmaceutically Active. *Deut Lebensm Rundsch* **104**, 415–422 (2008).
- [8] EUCAM: Alcohol advertising in new media. Trends in alcohol marketing. EUCAM report November 2009. European Centre for Monitoring Alcohol Marketing, Utrecht, The Netherlands (2009).
- [9] *Tschiersky-Schöneburg H*: Das Internet. Ein rechtsfreier Raum für Lebensmittelhändler? *LVT Lebensmittel Industrie* **54**, 1–4 (2009).
- [10] *Roth M et al.*: Risikoorientiertes Probenmanagement in Baden-Württemberg. *Deut Lebensm-Rundsch* **103**, 45–52 (2007).

Die kompletten Beiträge aus „Angewandte Wissenschaft Originalarbeiten exklusiv für Sie vorgestellt“ und mehr

finden Sie auf www.dlr-online.de

Passwort: Kartoffelpuffer